

Дослідження антропогенних змін природного ландшафту внаслідок бурштинового промислу на Рівненщині

Ситуація

За матеріалами Центру журналістських розслідувань «Сила правди»: «Щоб переконатися, що в Україні процвітає нелегальний видобуток бурштину, не потрібно обов'язково проводити польові розвідки, достатньо переглянути космічні знімки. Кратери копанок білють на супутникових знімках лісів і долин Українського Полісся. Ліси від Кухітської Воля (село в Зарічненському районі Рівненщини) і на південь аж до Білого озера то там, то там пронизані “місячними пейзажами”».

Більше інформації за посиланням:
<https://sylpravdy.com/reportazh-iz-klondajku-na-karantyni/>.

Завдання № 1

Визначити ділянки масового видобутку бурштину в межах Зарічненського району Рівненської області і підібрати зручну для себе комбінацію каналів для їх ідентифікації.

Інструкція для самостійного виконання:

1. Відкрийте портал Copernicus Browser <https://browser.dataspace.copernicus.eu>
2. Увійдіть на портал.
3. У рядку пошуку території введіть *Кухітська Воля*, і виберіть опцію Google Search та натисніть на перший рядок, що підсвічується, для наближення на карті до території інтересу.

Рис.1 Вибір території інтересу Кухітська Воля

Наслідки видобутку бурштину на природному ландшафті ви можете ідентифікувати за характерним білим кольором відкритої піщаної поверхні, що виділено жовтим колом на

рисунку вище. Наблизьтесь до вказаної території та перейдіть до вибору джерел даних.

4. На панелі для визначення параметрів зйомки виберіть:

- **Джерела даних** – Sentinel-2 → MSI → L2A з атмосферною корекцією;
- **Макс. хмарність** – 50%;
- **Часовий проміжок** – найбільш актуальна весна, наприклад з 1 по 30 квітня

2024 р.;

- натиснути **Пошук**.

ЧАСОВИЙ ПРОМІЖОК:

З: 2024-04-01 hh 00 : mm 00

До: 2024-04-30 hh 23 : mm 59

Фільтрувати за місяцями

Пошук

Рис. 2 Вибір параметрів джерел даних

У результаті завантажиться перелік наявних у каталозі знімків за визначеними критеріями, які можна переглянути в закладці **Пошук**.

5. Перегляньте знімки, гортаючи їх перелік на лівій панелі інструментів, і знайдіть знімок за 30.04.2024 р., натисніть кнопку **Візуалізувати** для його відображення у робочому вікні *Copernicus Browser*.

Рис. 3 Вибір супутникового знімку за 30.04.2024 р.

Подивившись уважно на знімок, ви помітите білі плями серед полів і лісу - результати змін ландшафту через видобуток бурштину.

6. Виберіть зручний для себе спосіб візуалізації з наведених нижче:

(True Color) (4, 3, 2)

(False Color) (8, 4, 3)

(SWIR) (12, 8A, 4)

Рис. 4 Ділянка видобутку бурштину в різних спектральних діапазонах

Завдання № 2

Порівняйте динаміку збільшення площ зміненого ландшафту в результаті видобутку бурштину у квітні 2024, 2019 та 2016 рр. між селищами Кухітська Воля і Тиховиж. На панелі для визначення параметрів зйомки оберіть такі пункти:

- **Джерела даних** – Sentinel-2 → MSI → L2A;
- **Часовий проміжок** – з 1 по 30 квітня 2024, 2019 та 2016 р.

Знайдіть по черзі знімки за 30.04.2024, 14.04.2019 і 02.04.2017, і в кожному випадку натисніть кнопку **Візуалізувати** в зручному для себе способі візуалізації та натисніть **Додати до порівняння** та перегляньте, як саме відбувалося збільшення площі бурштинового промислу.

2017 р.

2019 р.

2024 р.

Рис. 5 Динаміка видобутку бурштину в комбінації каналів (SWIR)

? Запитання для перевірки

Порахуйте площу оголеного ґрунту внаслідок незаконного промислу між селищами Кухітська Воля і Тиховиж за три періоди і заповніть таблицю:

Роки	Площа
2017	
2019	
Теперішній рік	

Рис. 6 Оцифрування площі зміненого ландшафту через видобуток бурштину за допомогою інструменту *Створити область інтересу*

Завдання № 3

Використовуючи інтерактивну карту незаконного видобутку бурштину на Поліссі, створену в рамках проєкту «Земляна проказа», що був реалізований у 2015 р. командою волонтерів та співробітників сайту «Тексти» <https://texty.org.ua/d/2018/amber/>, знайдіть інші найбільші ділянки видобутку бурштину і перегляньте їх сучасний вигляд станом на 2025 р. у ресурсі Copernicus Browser.

Рис.7 Фрагмент інтерактивної карти земляна проказа з сайту <https://texty.org.ua/d/2018/amber/>

i Бурштинова карта охоплює три області: Житомирську, Волинську та Рівненську.

Місця видобутку бурштину станом на 2015-2016 рр. були знайдені на основі детальних супутникових зображень з ресурсів Google і Bing Maps. Загалом місця видобутку позначені жовтим кольором. Збільшуючи масштаб карти, можна переглянути зблизька супутникові фотографії обраної території. Орієнтуючись на назви населених пунктів поблизу копалень, знайдіть цікаві, на ваш погляд, території в Copernicus Browser і перевірте, чи відбулися на них зміни.

Рис. 8 Наближений фрагмент ділянки видобутку бурштину з сайту <https://texty.org.ua/d/2018/amber/>

? Запитання для перевірки

Напишіть назви адміністративних районів і найближчих населених пунктів у межах Рівненської області, де найбільше видобувають бурштину.

Завдання № 4

Створити тематичну карту площ антропогенно зміненого ландшафту внаслідок видобутку бурштину, застосувавши можливості скриптів *Copernicus Browser*.

У сучасному програмуванні **скрипти (сценарії)** – це окремі послідовності дій, створені для автоматичного виконання завдання. Якщо готового сценарію немає, користувач виконує ці дії вручну з відповідними витратами часу. Для написання скриптів використовуються спеціальні мови програмування, в *Copernicus Browser*, наприклад, можна використовувати мову JavaScript.

Розглянемо детальніше один зі спеціальних скриптів для Sentinel Hub, що можуть використовуватися за допомогою URL-адреси.

Pseudo Forest Canopy Density (FCD) (*Псевдощільність лісового навісу*) – це скрипт для *Copernicus Browser Sentinel-hub*, який класифікує кожен піксель супутникових зображень на одну з таких категорій:

1. *High Forest* – Високий ліс.
2. *Low Forest* – Низький ліс.
3. *Grassland* – Пасовища.
4. *Bare land* – Гола (відкрита) земля.
5. *Water* – Вода.
6. *Unknown* – Невідомий клас.

Із застосуванням цього сценарію (скрипту) щільність лісового покриву (FCD) обчислюється за допомогою різних показників:

- Advanced vegetation index (AVI) – розширений індекс вегетації;
- Bare soil index (BI) – індекс голого ґрунту;
- Canopy shadow index (SI) – індекс тіні навісу.

Знайдіть сценарій Pseudo Forest Canopy Density за допомогою пошуку в Google або перейдіть за посиланням <https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/pseudo-forest-canopy-density/>.

Рис. 9 Пошук скрипту за назвою в Google

Як скористатися скриптом?

Для початку треба обрати потрібний вам знімок у панелі **Закладки** і відобразити його, натиснувши кнопку **Панель шари**.

Рис. 10 Вікно швидкого переходу від **Панелі Закладок** до **Панелі Шарів**

Далі необхідно в закладці **Візуалізувати** натиснути на рубрику **Індивідуальні налаштування** далі обрати **Спеціальний скрипт**.

Рис. 11 Розташування інструменту **Спеціальний скрипт**

Після того як ви увійшли у вікно скриптів **Custom script**, вам потрібно замінити командний текст застосованого в програмі скрипту на скрипт **Pseudo Forest Canopy Density**.

Рис. 12 Вигляд вікна **Custom script** по замовчуванню

Це можна зробити двома шляхами: скопіювати URL адресу з самим сценарієм скрипту чи скопіювати весь текст сценарію.

Скористаємось другим варіантом, перейдемо на сторінку <https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/pseudo-forest-canopy-density/> та натиснемо **Copy code** (Скопіювати код).

Рис. 13 Сторінка сайту <https://custom-scripts.sentinel-hub.com> з скриптом Pseudo-FCD

Видаліть існуючий код та вставте текст скопійованого коду у відповідне вікно панелі скрипту і для застосування натисніть кнопку **Apply** (Застосувати).

Рис. 14 Вигляд застосованого скрипту Pseudo-FCD на знімку Sentinel-2 за 30.04.2024

Якщо все виконано правильно, ви отримаєте нову карту на основі космічного знімка, на якій клас *Bare land* – Гола (відкрита) земля – зображений коричневим кольором і буде відповідати ділянкам незаконного видобутку бурштину.

 Детальніше про скрипти для Sentinel Hub можна прочитати за посиланням: <https://github.com/sentinel-hub/custom-scripts>.

Пропонуємо вам ознайомитися з можливістю застосування ще двох скриптів корисних для виділення “оголеної” поверхні ландшафту, а саме: **Barren Soil Script** <https://custom-scripts.sentinel-hub.com/sentinel-2/barren-soil/> та **Bare Soil Marker** <https://custom-scripts.sentinel-hub.com/sentinel-2/bare-soil-detector/> та написати який з них на вашу думку найбільш чітко виділяє території без рослинності.

Запитання для перевірки

Чим загрожує природі нелегальний видобуток бурштину?	
Чи є в Україні легалізований видобуток бурштину?	

За зображеним QR-кодом ви можете переглянути відео виконання практичної роботи.

